

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

GOBERNABILIDAD, COMUNICACIÓN Y EXCLUSIONES SOCIALES EN AMÉRICA LATINA. UNA AGENDA PARA INVESTIGAR¹

GOVERNABILITY, COMMUNICATION AND SOCIAL EXCLUSION IN LATIN AMERICA. AN AGENDA FOR RESEARCH.

Migdalia Pineda de Alcázar²

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar el problema de la crisis de gobernabilidad de las democracias en América Latina, desde la perspectiva de la comunicación. Se parte de una disertación teórica que aborda, por un lado, el rol de la investigación de la comunicación en la resolución de la crisis de gobernabilidad y por el otro, en el papel de la comunicación en cuanto a ayudar a garantizar la democracia participativa, la reducción de las exclusiones sociales y el rescate de la ética en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Finalmente se asoman algunas propuestas para emprender una agenda de investigación latinoamericana sobre la democracia, la gobernabilidad y la incidencia de la comunicación en estos procesos.

Palabras claves: Gobernabilidad, comunicación, investigación latinoamericana.

ABSTRACT

This work paper has as objective to analyze the problem of the governability crisis of democracies in Latin America, from the perspective of the communication. Part of a theoretical dissertation that approaches, on one hand, the roll of the communication research in the resolution of the crisis of governability and by the other, in the paper of the communication as far as helping to guarantee the participative democracy, the reduction of the social exclusions and the rescue of the ethics in the exercise of the citizen rights. Finally some proposals are shown to undertake an agenda of Latin American research on democracy, the governability and the incidence of communication in these processes.

Key words: Governability, communication, Latin American research.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5057595>

¹ Proyecto de investigación: "Democratización de la información en los medios digitales venezolanos", adscrito al CONDES con el Nº VAC-CONDES-CH-1287-2005.

² Profesora titular de la Universidad del Zulia. Doctora en Ciencias de la Información (UAB-España). Directora para Venezuela de la ALAIC.

INTRODUCCION

La crisis de la democracia en América Latina se ha evidenciado en los últimos tiempos como una crisis de gobernabilidad, entendida como la incapacidad de gran parte de los gobiernos electos de la zona para ejercer el gobierno en un clima de consenso, de legitimidad, de tolerancia y para tomar decisiones acertadas sobre los asuntos de interés público.

Por su parte, los ciudadanos sienten que han perdido parte de su poder para ejercer un contrapeso frente a los poderes públicos, lo cual les siembra sentimientos de incertidumbre y desesperanza sobre la importancia de su actuaciones cívicas.

Frente a esa realidad, este trabajo plantea la necesidad de destacar el papel de la comunicación como estrategia para ayudar en la consolidación de una democracia más participativa y más comprometida con la recuperación de la ciudadanía a través del diálogo y la participación. Asimismo, insiste sobre la importancia de la comunicación como instancia mediadora en la resolución de los conflictos políticos de la región y sobre el papel de la investigación de la comunicación para reflexionar sobre la democracia, la gobernabilidad y el rescate del espacio público para los ciudadanos.

Para cumplir tal cometido, el estudio, en su primer apartado se interroga sobre el porqué investigar acerca de la democracia en América Latina; para luego abordar el temas sobre la comunicación como una instancia para garantizar la gobernabilidad y, por último, sobre la comunicación, la crisis de la democracia y la recuperación del espacio público .

A lo largo de todo el texto, se van asomando algunos retos de la investigación de la comunicación sobre estos importantes problemas, a modo de contribuir en la conformación de una agenda de investigación sobre la democracia en la región

1.- ¿POR QUÉ INVESTIGAR SOBRE LA DEMOCRACIA?

La investigación de la comunicación en América Latina ha estado en los últimos años un poco alejada de los temas relacionados con la situación

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

política, económica, social y estructural de nuestros países, centrada fundamentalmente en asuntos más atractivos desde el punto de vista neoliberal como la globalización, las tecnologías de la información y la comunicación, la gerencia en las organizaciones, el marketing, el desarrollo de Internet, etc.

Es como si la investigación crítica hubiese tomado un receso en nuestras academias y centros de investigación, como si las utopías de los setenta y principios de los 80 se hubiesen agotado y en su lugar hubiese emergido un campo de estudio menos conflictivo, mas conciliador y menos politizado.

Pero la crisis estructural que hoy sacude a todo el mundo, la pérdida de los centros, de las seguridades de los discursos y también la crisis de la democracia especialmente a nuestra región, ha vuelto a poner sobre el tapete los temas relacionados con la democracia, la gobernabilidad y el papel de la comunicación para resolver conflictos.

Ante la actual realidad se hace necesario que volvamos a abordar el estudio de la democracia, desde la vertiente de la comunicación para comenzar a deslindar conceptos que comienzan a ser rediscutidos en esta coyuntura, tales como el de democracia representativa, democracia participativa y democracia de ciudadanos. La democracia en su sentido integral debe ser entendida no solo como un sistema político (democracia representativa), sino como un régimen político que goza de un principio de legitimidad (democracia participativa) y como un fin para alcanzar el deber ser ideal de un sistema que promueva el desarrollo humano de las sociedades.(Sartori, 1987)

Sin duda que la investigación crítica de estos temas, su contextualización en nuestras realidades latinoamericanas, su ubicación histórica en este espacio-tiempo contemporáneo arrojaría nuevas vertientes para entender qué ocurre hoy en el seno de las democracias latinoamericanas, el porqué de la crisis de los partidos políticos tradicionales y sus líderes, el surgimiento de movimientos ciudadanos que luchan por ganar un espacio de participación política, el ascenso de cada vez más líderes políticos emergentes.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Así como comprender mejor cuál sería el papel a jugar por la comunicación en todo este proceso.

Si la democracia puede ser entendida como el gobierno de las mayorías ¿porqué la gente siente que no forma parte de esa mayoría cosificada por la democracia representativa? ¿Hasta dónde este tipo de democracia impidió la participación y está obligando a los ciudadanos a exigir su derecho a participar y decidir y a alejarse de las prácticas políticas en el seno de los partidos tradicionales? Todas estas interrogantes pueden ser condensadas en un concepto: “el de gobernabilidad”, entendido como la capacidad de ejercer el gobierno en un clima de consenso y tolerancia por parte de las mayorías, como una práctica que otorgue a los ciudadanos posibilidades de auto-organización y cohesión social y que genera confianza cívica en la población para la realización de su proyecto de vida como parte del conjunto del proyecto social.

En la actualidad, se hace evidente que en América Latina hay una crisis de gobernabilidad de las democracias establecidas y ello se refleja en la agudización permanente de los conflictos políticos en la zona, en los escándalos por corrupción de políticos, gobernantes y funcionarios públicos, en el poco respeto de los derechos humanos de las personas, en la debilidad del sistema judicial, en la poca independencia de los poderes regionales frente a los internacionales, en el narcotráfico, la violencia urbana, la guerra, el terrorismo, las inseguridades de la economía y el desempleo (Rey. 2004:11)

Consideramos que ante todos esos problemas, la investigación de la comunicación social latinoamericana tiene algo que decir e investigar para ayudar a asomar alternativas y modos de resolución de conflictos que puedan fortalecer nuestras debilitadas democracias.

Uno de los principales aportes de la investigación sobre estos aspectos comenzaría por ayudar a dilucidar el porqué en la actualidad en la región pareciera que no bastase con la democracia participativa -tan pregonada por quienes la oponen a la democracia representativa- y se está tomando conciencia de que es mejor hablar de una democracia de ciudadanos, no sólo

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

como régimen electoral (La Iniciativa de la Comunicación, 2005a) sino como un sistema que rescate el ejercicio de las libertades para participar, disentir y proponer con responsabilidad alternativas que anteriormente se habían dejado en manos de los políticos que nos representaban o de los estados benefactores o paternalistas. El abordaje conceptual de estos tres tipos de democracia, su estudio desde la perspectiva comunicacional nos permitiría precisar relaciones entre ellas y los elementos que definen a una verdadera comunicación, sustentada en la tolerancia del otro, en el consenso negociado, pero también en el disenso.

Lo que un análisis desde la comunicación podría aportar a los estudios sobre democracia y gobernabilidad en la zona tiene que ver sobre todo con sus enfoques sobre la comunicación como un diálogo no entre sordos sino entre iguales socialmente hablando pero con valores, necesidades y situaciones contextuales diferentes que necesitan reencontrarse en un acuerdo para poder definir intereses colectivos. De modo que poniendo en práctica estrategias de comunicación se podría avanzar en una maduración de la democracia en la región y por ende de la gobernabilidad

2. LA COMUNICACIÓN COMO UNA INSTANCIA PARA GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD

Si bien es cierto que la gobernabilidad no solamente se puede garantizar a través de la comunicación puesto que existen otros elementos o fuerzas materiales e inmateriales que determinan la gobernabilidad (recursos económicos, humanos, grado de legitimidad, sentido ético, planes y estrategias), si podríamos afirmar que la comunicación se constituye en una instancia fundamental para el ejercicio de gobierno en las democracias contemporáneas, hasta el punto de que comunicar hoy es un acto de naturaleza política. Por un lado, la comunicación atraviesa de forma transversal los espacios de la gobernabilidad y de la vida de los hombres en sociedad y por el otro, ella podría ayudar a comprender el poder de la comunicación para crear y compartir valores y promover transformaciones, que

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

al fin de cuentas es de los que se trata cuando hablamos del ejercicio de la gobernabilidad. (Pérez, 2006).

Según la anterior idea, la gobernabilidad no consiste sólo en ejercer el poder del mando o del control político sino de algo más complejo que tiene que ver con la mediación y la conciliación entre fuerzas diferentes a veces confrontadas, que requieren ser consideradas no como un choque de intereses sino como un conjunto diverso de valores, los cuales necesitan de la negociación y el consenso. Y es en este punto donde la comunicación mediante el diálogo y la interacción, ayudaría para una mejor gobernabilidad.

El rol de la comunicación en la resolución de los conflictos políticos, desde esta perspectiva, sería entonces el de contribuir con su función relacional de comprender e interpretar los valores, la cultura, los contextos de los grupos en conflicto que conviven en una determinada democracia. Y a entender que éstos no son homogéneos, ni únicos pero que si pueden ser sujetos a una negociación para garantizar un ejercicio de gobierno lo más provechoso para la mayoría de los ciudadanos.

La comunicación resulta pues indispensable para visualizar que la gobernabilidad no es solo un problema de ejercicio político o de manejo de recursos económicos sino fundamentalmente de consenso y acuerdo entre las mayorías para con sus gobernantes. Todo ello en un clima de tolerancia porque se acepta que en quien hemos delegado el ejercicio de la actividad pública de mandar, ejerce esa potestad basado en un acuerdo donde el otro ha sido considerado y el cual siente que aunque a veces nuestros políticos no toman las decisiones más perfectas por lo menos si las más correctas. Se trata de considerar que quien ejerce el gobierno debe tomar decisiones no tanto racionales sino negociadas, es decir, lo menos contradictorias posibles. En la escena pública resolver esas contradicciones pasa necesariamente por retomar el camino de la comunicación, el diálogo y fomentar la participación para la resolución de conflictos y problemas de interés público.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Desafortunadamente, en nuestras democracias latinoamericanas lo anterior se ha olvidado y quienes ejercen o han ejercido la gobernabilidad no han comprendido el papel estratégico de la comunicación en este campo.

Los aportes de la investigación de la comunicación para resolver el divorcio entre gobernantes y gobernados, deberían centrarse en rescatar el papel estratégico de la comunicación en los procesos de negociación para la resolución de conflictos. En hacer comprender a los primeros que la actividad de gobernar es fundamentalmente humana y está dirigida a personas que tienen valores, creencias y necesidades, las cuales pueden ser entendidas a partir de la comunicación; que la comunicación es el eslabón que podría unir a los sectores en conflictos y podría ayudar a resolver el choque de intereses y de prioridades entre grupos en pugna.

3. LA COMUNICACIÓN, CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

Así como la comunicación es un proceso que se produce en base al diálogo y la interacción de al menos dos, la democracia y la gobernabilidad se practica y ejerce con la intervención de dos o varios polos (gobernantes y gobernados), lo cual acarrea responsabilidades de parte y parte. Por un lado, existen responsabilidades de gestión de parte del sector que ejerce el gobierno, altamente vinculadas con la transparencia y la rendición de cuentas públicas, por el otro, existen responsabilidades de parte de la sociedad civil o de los ciudadanos de participar en la gestión pública, de vigilar y exigir el ejercicio transparente de ésta. Pero no siempre eso ocurre y se producen desvirtuaciones por la mala práctica democrática.

En América Latina, el escaso control de la gestión pública por los poderes ciudadanos y judiciales ha contribuido a la consolidación de la corrupción como una práctica natural de los gobernantes y sectores vinculados con el poder político y social. El papel de las comunicaciones sociales para denunciar los casos más destacados de la corrupción regional y para dar a conocer unos hechos que se silenciaron por no ejercer la rendición de cuentas,

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

ha sido importante para evidenciar que en nuestras realidades, la democracia se ejerce de forma distorsionada; pero eso no basta, se trata de que la comunicación debe ayudar a recuperar el papel central del ciudadano en el ejercicio del control del poder público, de que la comunicación debe ayudar a la formación de una ciudadanía con madurez política y capacidad de actuación e incidencia en la gobernabilidad política y social. En fin, la comunicación social además de mediadora entre gobernantes y gobernados, deberá ser vigilante de los postulados y valores democráticos así como difusora de las cuestiones y demandas sociales de los más desfavorecidos. (Polilat/Konrad Adenauer, 2005)

Una ciudadanía que entienda que el poder en una democracia está en manos del pueblo, quien la trasladada a sus representantes, legal y legítimamente electos, pero de manera temporal y delimitada. Lo cual solo se logra si la ciudadanía está plenamente informada de la gestión y administración de la cosa pública (Gramajo, 2003.112).

Asimismo, la comunicación debe ayudar a hacer comprender al Estado, la necesidad que tiene de utilizarla para su servicio, a fin de que el ciudadano conozca a fondo las actuaciones del gobierno, las nuevas técnicas que utiliza y su deseo de abierta colaboración con el administrado (Fuenmayor, 2004:30)

Pero así como la democracia es una cuestión de diálogo y participación, también es un asunto de igualdad de oportunidades y de recursos, de justicia social. En la región latinoamericana, la democracia tiene aún esa tarea pendiente: la de cómo lograr un ejercicio de poder que reduzca las barreras, las brechas y las exclusiones sociales para poder garantizar una gobernabilidad sustentada en la participación, la tolerancia y la inclusión de las mayorías y a fin de cuentas una ciudadanía ejercida con plenos derechos sociales (Krohling, 2003:82)

Partiendo del principio de que en este contexto, no se puede hablar de democracia sin resolver el problema de la justicia social, podríamos señalar conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que uno de los más importantes retos de la consolidación de las democracias en los países

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

en desarrollo pasa por resolver la exclusión social, entendida como: “escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a mercados laborales y de créditos, a condiciones físicas e infraestructuras adecuadas y al sistema de justicia” (La Iniciativa de la Comunicación, 2005b).

Frente a esa realidad, la agenda de la investigación de la comunicación en América Latina deberá comenzar a incluir temas relacionados con las brechas sociales, culturales y económicas y sus vinculaciones con la comunicación, la democracia y la gobernabilidad; con los problemas de desarrollo social y el papel de la comunicación en el logro de la justicia y una mejor distribución de la riqueza y los recursos de la zona.

Si bien es cierto que resolver todos esos problemas no es competencia directa de la comunicación y que, en los últimos años, los medios han pasado a veces a tener más legitimidad que las instituciones gubernamentales al prestarse a atender los problemas de los grupos desposeídos que los gobiernos no atienden (Marta Renero, 2005:19), no es menos cierto que son los poderes públicos en conjunción con los privados y la sociedad civil los llamados a hacerlo, ya que la democracia tiene directa relación con la capacidad de representación, de organización de las demandas y de ejecución eficaz de las promesas de gobierno (Pedraglio, 2004:67), antes que con una responsabilidad de los medios para lograrlo.

Se debe tener presente la idea central de que la gobernabilidad regional pasa no solo por un consenso entre gobernantes y gobernados sino fundamentalmente por una reducción progresiva de las exclusiones sociales. Y eso no es un mero problema económico sino una “compleja serie de prácticas sociales, económicas y culturales que resultan de acceso limitado a los beneficios del desarrollo de ciertas poblaciones, en base a su raza, género, etnia y sus capacidades físicas.” (La Iniciativa de la Comunicación, 2005b)

La gobernabilidad tiene necesariamente que asumir el problema de la pobreza, la intolerancia, la injusticia y la transparencia pública como asuntos fundamentales que garantizan su existencia y pueden contribuir a superar la crisis actual de las democracias regionales y a recuperar un espacio público

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

más auténtico. Ya que en nuestro contexto, la democracia tiene que ver con alcanzar una sociedad de la inclusión antes que de la gobernabilidad. (Bisbal, 2004:49)

La comunicación, por su parte, puede ejercer un papel fundamental en la recuperación de los valores de la democracia y la gobernabilidad, de un espacio público sustentado en el diálogo, el consenso, la justicia social y la ética, un espacio de concurrencia de todos los que se sienten o ven afectados por asuntos públicos, quienes pueden recurrir a la comunicación y sus diversas estrategias para ventilar los temas de interés general de la sociedad.

Mientras que la investigación de la comunicación deberá recuperar su visión comprometida para con su sociedad y comenzar a reflexionar sobre aspectos relacionados con el papel de la comunicación en el ejercicio de la democracia, la gobernabilidad y el rescate de un espacio público realmente democrático que hoy se inserta en un espacio de comunicación global, a través de las redes. En este último aspecto, no sería del todo descabellado comenzar a replantear de tema de las políticas de comunicación y su vinculación con dichos aspectos, sobre todo en las últimas dos décadas cuando el surgimiento de las tecnologías de la información acarrea nuevos retos para las comunicaciones y la democracia.

La configuración de redes digitales, especialmente Internet, a través de las cuales se conectan miles de personas y se organizan en torno a problemas globales de alto interés social y político hace que el desarrollo de las comunicaciones incida en alguna forma en los modos de relación de los ciudadanos del mundo, quienes manifiestan un activismo donde la comunicación juega un papel central en el tejido de las prácticas sociales. Independientemente de que se esté a favor o en contra del rol de las redes virtuales en la revitalización de la esfera pública social y de la política democrática, no se puede negar el impacto y la importancia de las redes digitales en la organización de las sociedades contemporáneas y el hecho de que la comunicación en las redes se torna en un medio que constituye a los seres y no sólo en un modo de intercambio de mensajes (Antoun, 2004:69-71).

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Tampoco se puede negar el crecimiento progresivo de comunidades virtuales que utilizan a Internet para adelantar acciones sociales y de cooperación en torno a temas de interés público relacionados con prácticas democráticas.

En consecuencia, cualquier intento por recuperar el espacio público deberá trabajar en tres niveles: el espacio público nacional, el espacio local y el espacio global.

En lo que se refiere a la democracia ello significaría trabajar en torno a la participación de los ciudadanos en la recuperación de la democracia social de su vida local, de su país y del mundo. Y una política de comunicación democrática deberá considerar que ésta es un valor universal que debe garantizarse tanto a las comunidades localizadas, a las naciones y a las comunidades globales e internacionales.

Las nuevas formas de ciudadanía emergentes, surgen como un contrapeso no solo al poder político sino también al económico y con su organización a través de la sociedad civil nacional e internacional, están manifestando el profundo descontento con un sistema democrático tradicional que relegó el papel de las mayorías a favor de los poderes políticos constituidos -alejados cada vez más de los sectores que representan-, a favor del mercado y de los consorcios transnacionales. Y no es por casualidad, que ese contrapeso se valga de la comunicación y la información, bien sea a través de los medios clásicos, de los weblogs, de redes de información alternativa, y en los últimos años, de servicios móviles como los SMS (mensajes de texto), de tecnologías sin hilos o Wi-Fi y en general de Internet, para formar las denominadas, "Multitudes Inteligentes" o "Smart Mobs" (Valentim, 2005: 121), y lograr espacios de visibilidad pública y de resultados (Krohling, 2003:83).

Por un lado, la información se vuelve un recurso indispensable para el funcionamiento de los espacios urbanos y de las relaciones sociales, y los gobiernos están comprendiendo que los flujos de las redes son ideales para regenerar su actuación pública y su legitimidad democrática, optimizar sus servicios, servir como central de información y promover la interacción y discusión de los problemas locales (Lemos et al, 2004: 118-119). La

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

comunicación, por su parte, podría ser lugar del reencuentro de la sociedad civil organizada en micro-esferas públicas, según Volkmer (2005), la cual ante la crisis de sus sistemas democráticos, ante la pérdida de la confianza en sus gobernantes y ante las incertidumbres que la misma política le plantea, encuentra en ella un lugar para la interacción, para la participación, la cooperación y las solidaridades,

En la medida en que la comunicación contribuya con lo anterior, se estarán dando importantes pasos para la recuperación del espacio público en pro de lo ciudadano. Y eso significa para la discusión pública, pasar de relacionar la democracia solo con la libertad de expresión y la libertad de prensa, para vincularla más con la libertad de acceso a la información pública y a los derechos de los ciudadanos a la rendición de cuentas y a la participación en la esfera pública, todo lo cual supone su activación como sujetos sociales y políticos, así como el rescate de la dimensión humana de la comunicación, del diálogo y de la comunicación interpersonal (Peirano, 2003:141)

CONCLUSIONES

Investigar sobre la relación de la comunicación con la gobernabilidad de la democracia en América Latina es una tarea pendiente en la región y supone pasar del discurso neoliberal a un discurso más comprometido y crítico por parte de los investigadores y científicos sociales.

Pero no se puede abordar los temas relativos al ejercicio democrático desde una perspectiva comunicacional, si antes no se precisan teóricamente los fundamentos de lo qué es la comunicación como diálogo, intercambio entre iguales y sus potencialidades para una estrategia que utilice la comunicación en la resolución de conflictos relacionados con la gobernabilidad en la zona.

Las particularidades regionales obligan a relacionar los problemas de la democracia no solo con la participación de las mayorías en la escena política sino fundamentalmente con el tema de las exclusiones sociales y sus

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

impedimentos para el real disfrute de una democracia participativa y con justicia social.

Pero al mismo tiempo, si no se analiza las grandes posibilidades que abriría la comunicación para ayudar en la conformación de una ciudadanía formada, activa y exigente para con sus gobernantes, no se podría avanzar en una propuesta de gobernabilidad sustentada en una democracia de ciudadanos.

Lo que la investigación de la comunicación podría aportar no es solamente claridad conceptual y teórica para explicar, comprender y analizar lo que en la actualidad está ocurriendo en nuestras democracias, sino ayudar en la conformación de alternativas concretas sobre comunicación, democracia, gobernabilidad y el rescate de un espacio público democrático.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

ANTOUN, Enrique (2004) "O poder da comunicacao e o jogo das parcerias na cibercultura". **Revista Fronteiras. Estudos mediáticos** Nº 2 Vol VI. UNISINOS. Brasil, Julio/diciembre. p.p .67-86

BISBAL, Marcelino (2004): "Venezuela y crisis política". **Revista Diálogos** Nº 69. FELAFACS. Lima. Perú. p.p. 38-53

FUENMAYOR, Alejandro (2004). **El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública**. UNESCO. San José- Costa Rica.

GRAMAJO, Silvio (2003). **El derecho de acceso a la información: Análisis del proceso de discusión y gestión en Guatemala**. Asociación DOSES/SEDEM. Guatemala- Guatemala.

LA INICIATIVA DE LA COMUNICACIÓN (2005a) "Noticias sobre Comunicación y Desarrollo". **Boletín Son de Tambora** Nº 113. Bogotá- Colombia, 24 de Agosto, disponible en www.comminit.com/la. (Consultado el 25-08-2005)

LA INICIATIVA DE LA COMUNICACIÓN (2005b). "Noticias sobre Comunicación y Desarrollo". **Boletín Son de Tambora** Nº 124. Bogotá-Colombia, 14 de Diciembre, disponible en www.comminit.com/la (Consultado el 15 -12-2005)

KROHLING, Margarida (2003): "Campos de estudios emergentes en comunicación en las nuevas ciudadanías". **Revista Diálogos** Nº 68. FELAFACS. Lima-Perú. p.p. 77-90

LEMONS, André et Alt (2004). "Cidade, tecnologia e interfaces". **Revista Fronteiras. Estudos mediáticos** Nº 2. Vol. VI. UNISINOS. Brasil. p.p. 117-136

PEDRAGLIO; Santiago (2004) "Prensa y poder en Perú". **Revista Diálogos**. Nº 69. FELAFACS. Lima- Perú p.p.63-73

PEIRANO, Luis (2003). "Perspectiva de la investigación en comunicación: cómo es, lo que fue la comunicación o cómo ha cambiado lo que aparentemente se mantiene igual", en Kronhling, M y otros (Orgs). **Ciencias de la Comunicación y**

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Directorio LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio REDALyC

Sociedad. Un diálogo para la era digital. ALAIC/UPSA/ABOIC. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia. p.p. 131-144.

PEREZ, Rafael (2006). "Hacia una nueva teoría estratégica: Razones y sin razones". **Boletín Son de Tambora** Nº 130. La Iniciativa de la Comunicación. Bogotá-Colombia, 1 de Marzo, disponible en www.comminit.com/la/teoriasdecambio/teorias2004/teorias-50html. (Consultado el 2-03-2006)

POLILAT/KONRAD ADENAUER (2005). "**Índice de Desarrollo Democrático. IDD-Lat**". Buenos Aires, Argentina

RENERO, Martha (2005). "La normativa pragmática del Talk show y los ignorados derechos de la gente ordinaria a la imagen pública en la TV". **Revista Comunicación y Sociedad** Nº 3. Tercera Época. Universidad de Guadalajara. México. p.p. 13-56

REY, Germán (2004) "Las otras invenciones del periodismo". **Revista Diálogos** Nº 69. FELAFACS. Lima- Perú. p.p. 6-23

SARTORI, Giovanni (1987). **Elementos de Teoría Política**. Alianza. Madrid. España

VALENTIM, Julio (2005) "A mobilidade das multidoes. Comunicacao sem-fio, smart mobs e resistencia nas cibercidades". **Revista Fronteiras. Estudos mediáticos** Nº 2 Vol. VII. UNISINOS. Brasil. p.p. 114-123.

VOLKMER, Ingrid (2005). "Global news production journalism". **Journal: Theory, Pactice & Criticism**. May 1. Vol 6.Nº2 .Sage. Journal Online.